

ЖИГАР ЦИРРОЗИ КАСАЛЛИГИДА ЮРАКДА БУЛАДИГАН УЗГАРИШЛАРНИНГ ТАХЛИЛИЙ НАТИЖАЛАРИ

ИСМОИЛОВ Ражаббой Махмаюсуф угли

Самарканд давлат тиббиёт унверситети

САТТОРОВ Улугбек Аббос угли

Самарканд давлат тиббиёт унверситети

МАМАНОВ Исломжон Гайбулла угли

Самарканд давлат тиббиёт унверситети КО

АННОТАЦИЯ Адабиётларда жигар циррози касаллигида юракнинг зарарланиши ҳақида 50 йил олдин ёзиб утилган. Сунги йилларда «цирротик кардиомиопатия» термини фанга кириб келди (Бутунжахон гастроэнтерологлар йигилиши Монреаль-2005).. Цирротик кардиомиопатия морфологик асосини чап қоринча гипертрофияси, миокардда фиброз ривожланиши ташкил этади. Жигар циррозида в-адренорецепторлар ва ион каналлар функцияси бузилиши, NO кўп ажралиши, миокарда фиброз тўқима ривожланиши ва гипертрофияси юзага келади. Бунинг натижасида миокарднинг қисқарувчанлик, систолик ва диастолик функциясининг пасайиши кўзатилади Цирротик кардиомиопатияни патогенизи охиригача тўлиқ ўрганилмаган. Замонавий тиббиётда жигар касалликлари долзарблигича қолмоқда.

Адабиётларда жигар циррози касаллигида юракнинг зарарланиши ҳақида 50 йил олдин ёзиб утилган. Сунги йилларда «цирротик кардиомиопатия» термини фанга кириб келди (Бутунжахон гастроэнтерологлар йигилиши Монреаль-2005).. Цирротик кардиомиопатия морфологик асосини чап қоринча гипертрофияси, миокардда фиброз ривожланиши ташкил этади. Жигар циррозида в-адренорецепторлар ва ион каналлар функцияси бузилиши, NO кўп ажралиши, миокарда фиброз тўқима ривожланиши ва гипертрофияси юзага келади. Бунинг натижасида миокарднинг қисқарувчанлик, систолик ва диастолик функциясининг

пасайиши кўзатилади. Цирротик кардиомиопатияни патогенизи охиригача тўлиқ ўрганилмаган. Замонавий тиббиётда жигар касалликлари долзарблигича қолмоқда.

Калит сузлар: цирротик кардиомиопатия, жигар циррози, миокард дистрофияси, зарб ҳажми, систолик ва диастолик дисфукцияси.

АННОТАЦИЯ В литературе еще 50 лет назад было написано о поражении сердца при циррозе печени. В последние годы в науку вошел термин «цирротическая кардиомиопатия» (Всемирная гастроэнтерологическая встреча, Монреаль-2005). Морфологической основой цирротической кардиопатии является гипертрофия левого желудочка, развитие фиброза миокарда. При циррозе печени возникают дисфункция в-адренорецепторов и ионных каналов, избыточное выделение NO, развитие фиброзной ткани миокарда и его гипертрофия. В результате происходит снижение сократимости, систолической и диастолической функции миокарда. Патогенез цирротической кардиомиопатии до конца не изучен. Заболевания печени остаются актуальными в современной медицине.

В литературе еще 50 лет назад было написано о поражении сердца при циррозе печени. В последние годы в науку вошел термин «цирротическая кардиомиопатия» (Всемирная гастроэнтерологическая встреча, Монреаль-2005). Морфологической основой цирротической кардиопатии является гипертрофия левого желудочка, развитие фиброза миокарда. При циррозе печени возникают дисфункция в-адренорецепторов и ионных каналов, избыточное выделение NO, развитие фиброзной ткани миокарда и его гипертрофия.

Ключевые слова: цирротическая кардиомиопатия, цирроз печени, миокардиодистрофия, ударный объем, систолическая и диастолическая дисфункция.

ABSTRACT In the literature 50 years ago it was written about heart damage in liver cirrhosis. In recent years, the term “cirrhotic cardiomyopathy” has entered science (World Gastroenterological Meeting, Montreal 2005). The morphological basis of cirrhotic cardiopathy is left ventricular hypertrophy and the development of myocardial fibrosis. In liver cirrhosis, dysfunction of β -adrenergic receptors and ion channels, excessive release of NO, development of fibrous myocardial tissue and its hypertrophy occur. As a result, there is a decrease in contractility, systolic and diastolic function of the myocardium. The pathogenesis of cirrhotic cardiomyopathy is not fully understood. Liver diseases remain relevant in modern medicine.

In the literature 50 years ago it was written about heart damage in liver cirrhosis. In recent years, the term “cirrhotic cardiomyopathy” has entered science (World Gastroenterological Meeting, Montreal 2005). The morphological basis of cirrhotic cardiopathy is left ventricular hypertrophy and the development of myocardial fibrosis. In liver cirrhosis, dysfunction of β -adrenergic receptors and ion channels, excessive release of NO, development of fibrous myocardial tissue and its hypertrophy occur.

Keywords: cirrhotic cardiomyopathy, cirrhosis, myocardiodystrophy, stroke volume, systolic and diastolic dysfunction.

Кириш: Жигар циррози билан оғриган беморларда тинч холатда юрак зарб кучи (сердечный выброс) ошган ёки нормада бўлади (1). Бироқ физик зуриқишда чап қоринча зарб хажми (фракция выброс) соғлом кишиларга нисбатан кам даражада ошади. Бошқа адабиётда ёзишича алкоғол ва бошқа этиологияли жигар циррозида физик зуриқишда юрак зарб хажми (сердечный выброс) 97% гача, соғлом кишиларда эса 300% гача кутарилганлиги аниқланган (2). Текширишларда шу билан бир қаторда физик зуриқишда чап қоринча охириги диастолик босими ошиши ва зарб хажми, отиш фракциясини эса камайиши кўзатилган (3).

Яққол ифодаланган чап қоринча қисқарувчанлик функциясини пасайиши асцит бор беморларда кўзатилган, бу эса систолик дисфункция даражаси ва жигардаги жараён оғирлигига боғлиқ (4). Таранглашган асцит, варикоз кенгайган кизилунгач веналари ва трансвеноз жигар ичи портал тизими юрак қон-томир тизими зарарланишини кучайтирувчи қўшимча омил ҳисобланади (5). Бир қанча илмий изланишларда трансвеноз жигар ичи портал тизими шунтлашда 3-6 ойдан сунг чап қоринча зуриқиш белгилари кучайганлиги тақидланган (6). Жигар трансплантациясидан сунг чап қоринча систолик ва диастолик функцияси яхши тамонга ўзгарган (Myers R.P., Lee S.S 2009).

Жигар циррози билан оғриган беморларда чап қоринча диастолик дисфункцияси. Жигар циррози билан оғриган беморларнинг аксарят катта қисмида юрак қон-томир тизими зарарланишининг асосий механизмларидан бири миокард диастолик дисфункцияси ҳисобланади. 1958 йилда жигар циррози билан оғриган бемор аутопсиясида миокард деворлари қалинлашиб кетганлиги аниқланган; бемор артериал гипертония, юрак ишемик касаллиги ва юрак пароклари билан оғримаган. Микроскопик текширувда эса кардиомиоцитлар гипертрофияси, пегментлар ўзгариши, хужайра ядроси вакуолазацияси ва миокарда шиш, фиброз тўқима ривожланганлиги аниқланган. Жигар циррози билан оғриган беморларда диастолик дисфункциянинг белгиси сифатида Е/А коэффенти пасаяди, шунга мос равишда асцити бор беморлар парацентиз килинганда коэффент кўрсатгичи ошади (7). Бундан ташқари жигар циррозида бўлмача натрийуретик пептид канцентрацияси кўпаяди. Натрийуретик пептит бўлмачалар кардиомиоцитларида ишлаб чиқарилади (5).

Жигар циррозида юракнинг систолик ва диастолик дисфункцияси цирротик кардиомиопатия («миокард дистрофияси») сифатида тавсифланади. Цирротик кардиомиопатия морфологик асосини чап қоринча гипертрофияси (ЭКГ ва ЭхоКГ асосида), миокарда фиброз ривожланиши (ЭхоКГ асосида)

ташқил этади. Юрак зарарланиши ўз навбатида сурункали қон айланиши бузилишларига олиб келади, портал гипертензия даражасини янада оширади, жигар хужайраси етишмовчилигини кучайтиради, гепаторенал синдромнинг асосий сабабларидан бўлиб қолади ва беморларнинг умумий ахволини янада оғирлашувига олиб келади (4).

Текширув усуллари: Текширувларимиз Самарқанд давлат тиббиёт унверситети клиникасининг терапия бўлимида олиб борилди. Бизнинг клиник, лаборатория ва инструментал тадқиқотларимиздан жигар циррози касаллиги билан касалланган 98 бемор ўтказилди.

Махсус текшириш усулларига беморларнинг юрак зарарланишига хос шикоятларини ва юрак зарарланишлари симптоматикани аниқлаш, юрак ва ревматик анамнезни аниқлаш киритилди.

Ҳар бир беморни сураб-суриштирилганда жигар циррозига қарши дори воситалар қабул қилиш муддати, юрак зарарланишига хос илк симптомларнинг пайдо бўлиш даври ва давомийлиги, бу симптомлар нима билан бартараф этилиши, юракка хос шикоятларнинг асосий касаллик билан боғлиқлиги кабилар аниқланди. Юракни физикал текшируви юрак соҳасини кўздан кечириш, юракнинг нисбий ва абсолют чегарасини аниқлаш, қон босими ва пульсни аниқлашдан иборат бўлди.

Махсус текшириш усуллари. Беморларнинг юракнинг зарарланишига хос шикоятларини аниқлаш, Юрак зарарланишига хос анамнестик маълумотларни аниқлаш, Юрак-қон томир тизимини объектив текширувини ўтказиш, Қоннинг биохимик тахлилини ўтказиш (қон протромбин вақти ва индекси, қонда холестерин, липопротеидлар миқдорини аниқлаш), ЭКГ, рентгенологик ва ЭхоКГ текширувларини ўтказиш.

электрокардиографияда – ритм ва ўтказувчанлик бузилишлари, юрак деворлари гипертрофияси, миокардаги Диффуз-дистрофик, гипоксик характердаги ўзгаришларни аниқлаш имкони бўлди. Юракнинг функционал

ҳолатини баҳолашда жигар циррози билан оғриган беморларда М-режимдаги ЭхоКГ текшируви ўтказилди. Юракни ультратовуш текширувида чап қоринчанинг систолик ўлчам (КСР) ва диастолик ўлчами (КДР), зарб ҳажми (ФВ, %), мушак толасининг қисқариш тезлиги (V_{cfo}/c), чап қоринчанинг систолик ва диастолик ҳажми (КСО, и КДО в куб см) ўлчанди.

Систолик функция кўрсаткичлари чап қоринчанинг систолик ҳажми ва ўлчамлари, зарб ҳажми ҳисобланади. Диастолик функция чап қоринчанинг диастолик ўлчами ва ҳажмига қараб белгиланди. Эхокардиографияда шунингдек, юрак бўшлиқлари дилатацияси, деворлар гипертрофия, гипокинезия ёки гиперкинезияси, юрак клапан аппарати ҳолати ва юрак қисқарувчанлик ҳолатини аниқлаш имкони бўлди.

Лаборатор текширувлардан: гемоглобин, эритроцит, ранг кўрсаткич, тромбоцит, лейкоцитар формула, эритроцитлар чўкиш тезлиги, протромбин вақти, протромбин индекси, Сухарев бўйича қон ивиш вақти, қонда холестерин ва липопротеинлар текширилди.

Олинган натижалар вариацион статистика усулида баҳоланди. Бунда ўртача арифметик миқдор, унинг ўртача квадрат хатоси моментлар усулида аниқланди. Олинган натижаларнинг ишончлилиқ мезони (t) и ишончлилиқ даражаси (P) ҳам таҳлилдан ўтказилди. Статистик текширувларда R-IV персонал компютерининг «Статистика-2012» программаларидан фойдаланилди. Юқорида қайд этилганидек, юрак зарарланиши беморлар шикоятлари, анамнези, объектив, рентгенологик, электрокардиографик ва эхокардиографик текширувлар орқали аниқланди.

Юракнинг зарарланишига хос шикоятлар уч типда бўлиб, уларга:

- юрак соҳасида оғриқ ёки унинг эквивалентлари,
- юрак ритмининг бузилиши,
- шиш киритилди.

Текширув натижалари: Беморларнинг асосий шикоятлари (48,9%) юрак

соҳасидаги оғриқ бўлиб, кўпинча оғриқ ўртача интенсивликда, юракнинг бутун юзаси бўйлаб тарқалган, симилловчи характерда, 15-20 минутгача давом этувчи типда бўлди. Оғриқ ҳамма вақт ҳам жисмоний зўриқишда пайдо бўлмади, нитроглицерин қабул қилиниши оғриқни бартараф этмади, оғриқ вақтида ЭКГ текширувида ишемия белгилари кўзатилмади.

Иккинчи ўринда (46,9%) юрак ритми бузилишига хос шикоятлар: юракнинг тез уриши, юрак уришининг сустлашиб ва заифлашиб кетиши, вақти-вақти билан жисмоний зўриқишда юракнинг навбатдан ташқари уриши, юракнинг тўхтаб-тўхтаб уриши, тўхтаб қолиш ҳисси каби белгилар аниқланди.

Оёқларда шиш бўлишига 45 бемор (45,9%) шикоят килди:

- товон соҳасидаги ва жисмоний зўриқишда кўпаяувчи камрок ифодаланган шишларга - 9 нафар бемор (20,0%),

- кечки пайтда кўпаядиган товондаги кўринарли шишларга – 19 нафар бемор (42.2%),

- болдир соҳасига тарқаладиган якқол шишларга - 17 нафар бемор (37,8%).

Шишлар асосан сурункали юрак етишмовчилиги учун характерли бўлиб, шишларнинг табиатини аниқлаш борасида ўтказилган текширувларимизда шишлар жигар циррози натижасидаги цирротик кардиомиопатия учун хослиги аниқланди.

Дастлабки ташхисда шишлар асосида асорат сифатида сурункали юрак етишмовчилиги 45 беморда (46,0%) кайд этилиб, 28,6% ҳолатда сурункали юрак етишмовчилигининг II А босқич (НУНА (1964) бўйича II Функционал синф), 17,3% ҳолатда – II Б босқич (НУНА (1964) бўйича III Функционал синф) қайд этилди.

Объектив кўрик ва текширувда тери тургорининг пасайиши, тери қопламларининг кўруқлиги, тери қопламлари ва юзаларининг рангпарлиги

белгилари барча беморларда кўзатилди. Цианоз белгилари 24 нафар (24,5%) беморда аниқланиб, 11 нафар беморда - акрацианоз, 13 беморда - бармоқ учлари, лаблар, бурун қирралари цианози қайд этилди.

Юракнинг пальпациясида юрак чуққиси турткиси кучининг сусайиши – 38 беморда (38,8%), ўзгармаганлиги – 10 беморда (10,2%) характерли бўлди.

Юрак нисбий чегарасининг чапга силжиши 58 (59,1%), иккала томонга катталашуви - 6 (6,1%) нафар беморда аниқланди.

Қоринчалар гипертрофияси ҳисобига юрак кундаланг ўлчамининг 15 см.дан катталашуви 54 (55,1%) беморда қайд этилди.

Жигар циррози билан касалланган беморларда пульс таранглиги пасайиши характерли бўлиб (44 бемор, 44,9%), тахикардия 62 нафар беморда (63,2%) (пульснинг минутига 90 тадан кўп бўлиши), брадикардия 16 беморда (16,3%) - (60 тадан кам бўлиши) хос бўлди.

Систолик артериал босимнинг - 100-120 мм.сим.уст. атрофида, диастолик артериал босимнинг – 60-80 мм.сим.уст. бўлиши 50 (51,0%) беморда қайд этилди (нормал артериал босим).

Гипотония 48 нафар беморда (48,9 %) кўзатилди: систолик КБ 100 мм.сим.уст.дан паст, диастолик КБ 60 мм.сим.уст.дан паст.

Юрак тонларининг бўғиқлиги 38 беморда (38,8%), экстрасистолия (юракнинг навбатдан ташқари қисқариш) 13 кишида (13,3%), титроқ аритмия 7 нафар текширилган беморларда (7,2%) қайд этилди.

ЭКГ текширувлари натижалари. Юрак ритмига хос ЭКГ текширувида автоматизм, қўзғалувчанлик ва ўтказувчанлик бузилиши белгилари 71 беморда аниқланди, бу 71,44% ни ташкил этди.

Автоматизм бузилишлари - синус тахикардияси 38 беморда (38,8%), синус брадикардияси – 8 беморда (8,1%) ва синус аритмияси – 5 беморда (5,1%) типиде кечди.

Қўзғалувчанликнинг бузилишлари: қоринча экстрасистолияси - 13 кишида (13,3%), суправентрикуляр экстрасистолия – 5 беморда (5,1%), титрок аритмия – 7 кишида (7,2%) аниқланди;

Ўтказувчанлик бузилиши: I даражали атриовентрикуляр блокада 3 беморда (3.02%), Гис тутами чап оёқчаси нотўлиқ блокадаси 12 кишида (12.24%) қайд этилди.

Текширувларимизда Q-T интервалини ўзайиши 41 беморда учради ва 41,8% ни ташкил этди.

ЭКГ текшируви ёрдамида юрак турли қисмларининг гипертрофияси белгилари текширилганида чап қоринча гипертрофияси белгилари 60 беморда (61,2%), иккала қоринча гипертрофияси белгилари - 12 беморда (12,2%) кўзатилди. ЭКГ текшируви чап қоринча гипертрофиясини аниқлашда рентгенологик текширувга нисбатан кўпроқ информатив ҳисобланади.

Бундан ташқари текширувимизда 35 кишида (35,7%) миокарднинг дистрофик зарарланиш белгилари: RS-T сегментининг пасайиши, I, II, III, aVL, aVF, V3, V4 ва V5 уланишларда T тишчанинг яссилашуви ёки манфийлиги аниқланди.

Юракнинг функционал ҳолати M-режимда ЭхоКГ текшируви орқали баҳоланди. Юракнинг ультратовушли текширувида чап қоринчанинг систолик (КСР) ва диастолик ўлчами (КДР) (см), юракнинг зарб ҳажми (ФВ, %), мушак толасининг қисқарувчанлиги тезлиги (V_{cfo}/c), чап қоринчанинг систолик ва диастолик ҳажми (КСО, и КДО куб см) каби кўрсаткичлардан фойдаланилди. Систолик функция кўрсаткичлари юракнинг зарб ҳажми, чап қоринчанинг систолик ўлчами ва ҳажми ҳисобланади. Диастолик функция чап қоринчанинг диастолик ўлчами ва ҳажми орқали белгиланди.

Текширувимизда ЭхоКГ да юракнинг зарарланиш белгилари 87 беморда (88,8%) қайд этилди.

Жигар циррози билан касалланган беморларда соғлом кишиларга нисбатан чап қоринчанинг охирги систолик (115%), охирги диастолик ўлчами (117%), охирги систолик ҳажм (143%) ва охирги диастолик ҳажм (128%) (КСР, ҚДР, КСО, ҚДО) каби кўрсаткичларининг статистик ишончли катталикларда ортиши хос бўлди ($P<0,05$; $P<0,02$). Бу кўрсаткичлар жигар циррози касаллигида юрак мушагининг, айниқса чап қоринчанинг жиддий зарарланиши ва гемодинамиканинг чуқур ўзгариши белгилари ҳисобланади. Айниқса, жигар циррози касаллигида систолик ва диастолик функцияларининг етишмовчилиги, шунингдек чап қоринчанинг ҳажм жиҳатдан зўриқишини билдиради.

Юракнинг зарб ҳажми ўртача $52,3\pm 5,4\%$ ни ташкил этди ва соғлом одамларга нисбатан 1,28 марта статистик пасайиши қайд этилди ($P<0,02$).

Текширилган 98 нафар жигар циррози билан касалланган беморлардан 11 (11,2%) кишида зарб ҳажми 60% дан кўп эди (нормал кўрсаткич).

42 (42,9%) нафарда зарб ҳажми 59-50% атрофида бўлиб, бу қисқарувчанликнинг пасайганидан далолат беради.

Зарб ҳажми 28 (28,6%) беморда 49-40% ни ташкил этди – яққол юрак етишмовчилиги белгиси.

Қолган 17 (17,34%) нафарда зарб ҳажми 40% дан кам бўлиб бу оғир юрак етишмовчилигининг белгиси ҳисобланади.

Шунингдек, жигар циррози билан касалланган беморларда юракнинг қисқарувчанлик фаолиятининг пасайиш белгиси - мушак толаларининг циркуляр қисқариш тезлигининг пасайиши хос бўлди ($V_{сfo/c}$).

ЭхоКГ текширувида юрак деворлари гипертрофияси белгилари (40 бемор, 40,8%), шу жумладан, чап қоринча орқа девори ва қоринчалараро тўсик гипертрофияси 65 беморда (66,32%) аниқланди. Шунингдек, чап қоринча бўшлиғи дилатацияси 18 беморда (18,36%), деворлар гипокинезияси – 15

нафар (15,3%) ва юрак қисқарувчанлигининг сонини ошуви 38 нафар (38,7%) аниқланди.

Текширувларимизнинг кейинги босқичда ЭхоКГ текширувида аниқланган юрак зарб ҳажмининг пасайишлари беморлар ёши, касалликнинг клиник ва лаборатор кўрсаткичларига қай даражада боғлиқлиги таҳлил этилди.

ЭхоКГ маълумотларига кўра 40 ёшгача бўлган беморларда юрак зарбининг пасайиши 67,6%, 40 ёшдан катта беморларда 100,0% га тенг эканлиги маълум бўлди. 41-50 ёшдаги 24 беморнинг 19 (79,1%) нафарида юрак етишмовчилигининг дастлабки белгилари аниқланган бўлса, 5 (20,9%) нафар беморда яққол ифодаланган юрак етишмовчилиги аниқланди.

51-60 ёшдаги 24 беморнинг 17 (70,8%) нафарида яққол ифодаланган юрак етишмовчилиги, 7 (29,2%) нафарида оғир ифодаланган юрак етишмовчилиги белгилари аниқланди.

60 ёшдан катта 16 беморнинг эса 6 (37,5%) нафарида яққол ифодаланган юрак етишмовчилиги, 10 (62,5%) нафарида оғир ифодаланган юрак етишмовчилиги белгилари аниқланди.

Касаллик давомийлигига кўра таҳлил қилинганда, жигар циррози касаллиги билан 1 йилгача касалланганларда ЭхоКГ текширувида юрак зарб ҳажмининг пасайиши - 41 кишида (55,6%), касаллик 1-5 йил давом этганда - 29 беморда (89,5%), касаллик 5-10 йилдан давом этганда -13 беморда (100,0%), 10 йилдан зиёд давом этганда эса – 4 (100,0%) беморда аниқланди. ЭхоКГ текширувлар учун хос бўлган яққол ва оғир юрак етишмовчилиги ривожланганлигидан дарак берувчи белгилар асосан касалликнинг 5 йилдан зиёд вақт кечган беморлар учун характерли бўлди.

Хулоса: Жигар циррози касаллигида 48,9% бемор юрак соҳасидаги оғриққа, 46,9% - юрак ритми бузилишларига хос, 45,9% - оёқларида шиш бўлишига шикоят қилади ва бу белгилар цирротик миокардиодистрофия ва

сурункали юрак етишмовчилигини диагностик белгилари хисобланади. Юрак зарарланишларини аниқлашга қаратилган мақсадли объектив, ЭКГ ва рентген текширувлари 53,8-71,4% беморларда тери ва кўринарли шиллик қаватларининг рангпарлиги, цианоз, юрак нисбий чегарасининг чапга силжиши, юрак кундаланг ўлчамининг 15 см дан кўплиги, пульс таранглигининг пасайиши, тахикардия, юрак тонларининг бўғиклиги, гипотония ва Q-T интервалини ўзайишини аниқлаш имконини беради. ЭхоКГ текширувда юракнинг зарарланиш белгилари 88,8% беморда қайд этилиб, юрак мушагининг жиддий зарарланиши, гемодинамиканинг чуқур ўзгариши, систолик ва диастолик функцияларининг етишмовчилиги, чап қоринчанинг ҳажм жиҳатдан зўриқишини билдиради ва бу белгилар чап қоринчанинг охирги систолик (115%), охирги диастолик ўлчами (117%), охирги систолик ҳажм (143%) ва охирги диастолик ҳажм (128%) (КСР, КДР, КСО, КДО) каби кўрсаткичларининг статистик ишончли катталикларда ортиши билан намоён бўлади.

IQTIBOSLAR | СНОСКИ | REFERENCES:

1. Махмаюсуф, Р., угли САТТОРОВ, У. А., & Тулкин, А. (2024). ЖИГАР ЦИРРОЗИ КАСАЛЛИГИДА ЮРАКДА БУЛАДИГАН УЗГАРИШЛАРНИ БАХОЛАШ. *Analysis of world scientific views International Scientific Journal*, 2(2), 178-184.
2. Agababyan, I. R., & ugli Ismoilov, R. M. (2023). AUTOIMMUNE INFLAMMATION-AS A CAUSAL RELATIONSHIP BETWEEN PERIODONTITIS AND ATHEROSCLEROSIS. *Analysis of world scientific views International Scientific Journal*, 1(5), 50-66.
3. С.Н Маммаев, А.М Каримов, Т. Э. Ильясова А.Ш. Хасаев. Цирротическая кардиомиопатия. Российский журнал Гастроэнтерологии, Гепатологии, Колопроктологии.-2010.-Т.20.-№3.-С.19-28.

4. О.Я. Бабак, Е.В. Колесникова, К. Ю. Дубров. Современные представления о цирротической кардиомиопатии. // Український терапевтичний журнал. -2009. - №2. - С. 102-108.
5. М.Ф. Осипенко, Е.А. Бикбулатова. Цирротическая кардиомиопатия. // Клиническая медицина. -2007. - №9. - С.80-84.
6. Гарбузенко Д.В. Мультиорганные гемодинамические нарушения при циррозе печени. Терапевтический архив. 2007. №2. стр 73-77.
7. Садовникова И.И. Циррозы печени. Вопросы этиологии, патогенеза, клиники, диагностики, лечения. 2007. РГМУ, <http://www.medlinks.ru/article>.